

АРТИСТИЗМ – ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ КАЧЕСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА

¹Р.М.Кадырова, ²С.У.Бичурина

¹к.п.н., профессор ТГПУ, ²к.п.н., доцент Казанского Федерального Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679038>

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые стороны педагогического артистизма, которые проявляются в деятельности преподавателя и способствуют формированию привлекательного образа педагога. Уделяется внимание развитию таких качеств личности как образное мышление, наблюдательность, воображение, эстетика речи, пластическая культура, которые напрямую связаны с артистизмом.

Ключевые слова: педагогический артистизм, педагог, эмоционально-образный компонент деятельности преподавателя, театральная педагогика.

Современные тенденции развития образования, возросшие профессиональные требования к личности преподавателя усилили потребность в формировании творческой индивидуальности педагога, реализации его творческих способностей, развитии индивидуального стиля деятельности. Профессионально важными качествами личности становятся такие, как способность ярко и убедительно выражать чувства и отношения, умело сочетать в своём мышлении и поведении образное и логическое для приобщения молодого поколения к богатствам культуры [1]. Педагогу как творческой личности необходимо овладеть педагогической логикой, развивать педагогическую интуицию, способность импровизации, педагогический артистизм [2]. К сожалению, педагогическому артистизму уделяется мало внимания как в процессе обучения в вузе, так и при повышении квалификации учителей. На практике педагоги недооценивают роль эмоционально-образного компонента в своей деятельности.

Все мы прекрасно понимаем, что сила действия занятия целиком зависит от личности самого преподавателя, его персонального обаяния и оригинальности характера. Педагогический артистизм как проявление богатой палитры отношенческих реакций на явления окружающего мира, способность яркой эмоционально-образной перекодировки информации в нужном для занятия направлении является качеством, имеющим в настоящее время право быть включённым в профессиограмму современного педагога [3].

Для подготовки современного преподавателя, на наш взгляд, нужна особая технология профессионального обучения, так как такие качества, как эмпатия, способность к импровизации и другие не усваиваются вместе с базовыми научными знаниями. В создании такой технологии во многом может помочь театральная педагогика, главные черты которой – глубокая индивидуализация, творческий характер деятельности и стремление проникнуть в природу человеческой выразительности.

Значение трансформации, интеграции достижений театральной педагогики с общепедагогическими положениями, вскрытие собственных «пластов» и возможностей педагогики, раскрывающих её связи с театральным мастерством, трудно переоценить в педагогическом образовании.

Субъект-субъективные отношения между преподавателями и обучаемыми, необходимость особой «технологии прикосновения» к его личности придают педагогическому процессу черту, объединяющую педагогику и искусство.

«Технология прикосновения» складывается из мимических, пластических, интонационных, лексических умений педагога, его темпоритма, реактивности, эмоциональности, чувства меры, адекватного восприятия личности обучаемого и других операционных умений. Следовательно, уже в процессе профессиональной подготовки для студентов педагогических специальностей необходимо создавать условия для овладения ими особого рода знаниями и практическими умениями. Это: овладение методикой определения и средствами достижения сверхзадачи взаимодействия с учащимися, средствами актёрской выразительности, умением тонко сочетать образное и логическое; овладение приёмами воздействия на внимание аудитории; приобретение умения управлять своим психофизическим аппаратом и творческим самочувствием для успешной организации общения, взаимодействия с учащимися; умения эффективно действовать в условиях публичных выступлений. В этой связи представляется важным в процессе подготовки будущих учителей особое внимание уделять развитию у них образности и гибкости мышления, творческого самочувствия, саморегуляции, психических состояний, умения привлечь и удержать внимание учащихся, речевого искусства, выразительности, а также умений в области невербальной коммуникации.

В структуре педагогического артистизма можно выделить две стороны: внутренний и внешний артистизм. Внутренний артистизм включает в себя культуру педагога, непосредственность и свободу, обаяние, эмоциональность, игру воображения, изящество, образный путь постановки и решения проблем, ассоциативное видение, неожиданные яркие ходы в «сценарии» занятий, внутреннюю «настройку» на творчество, самообладание в условиях публичности и др. Внешний артистизм – это игровая подача, т.е. «техника» игры, особые формы выражения своего отношения к учебному материалу, передача своего эмоционального отношения к деятельности, владение умением самопрезентации, выведение учащихся на игровой уровень, умелая режиссура учебного процесса. Педагогический артистизм предполагает открытость и непосредственность педагога, умение говорить и действовать напрямую, делиться тем, что есть внутри. Артистичный педагог обладает способностью заражения своими переживаниями, сомнениями, радостью других людей.

Артистизм предполагает наличие у преподавателей внешней привлекательности, которая характеризуется его умением следить за собой, культурой внешних и внутренних проявлений, обаянием и естественностью.

Артистичные педагоги не боятся возникновения на занятии неожиданностей, они умеют их «обыграть», «оправдать», использовать как новое обстоятельство для нахождения новых ярких красок на занятии.

Для педагогического артистизма важен такой личностный компонент, как мобилизация творческого самочувствия, способность саморегуляции, владение своим настроением. Артистичный педагог способен демонстрировать высокую коммуникативную компетентность, организовать такие формы взаимодействия, которые удовлетворяли бы духовную потребность обучаемых в соразмыслении, собеседовании, сопереживании и в таких высших формах совместности, как сопричастность, сострадание, сочувствие, т.е. он обладает развитыми эмпатией и идентификацией.

В педагогической деятельности важна и рефлексия – способность педагога как бы со стороны увидеть, как он воспринимается и оценивается учащимися, осознание

преподавателем своих психических состояний. Педагогический артистизм проявляется в многообразии и частоте рефлексивных действий.

Одним из критериев оценки артистизма преподавателя является его красноречивость, выразительность звучание голоса, умение внушать, убеждать, владение искусством оперирования словом [4].

Артистичный педагог умело использует кинетические средства, телесную экспрессию, пластику поведения, наделяющую его личностной, персональной запоминаемостью. Пластика обычно определяется как выражение телом своего душевного состояния, язык телодвижений. По владению преподавателем своим лицом и телом учащиеся улавливают его внутреннее самочувствие педагога.

Артистизму нельзя обучить. Но можно научиться понимать его проявления, осознавать и по достоинству оценивать его значимость в педагогическом процессе. Можно развить некоторые качества личности (образное мышление, наблюдательность, воображение, эстетику речи, пластическую культуру), напрямую связанные с артистизмом. Но только творчески одарённый человек может раскрыть, а затем и усовершенствовать свои природные данные.

Изложенное выше свидетельствует о том, насколько важно осмысление современных требований к педагогу, особенностей этапа подготовки к профессиональной деятельности, необходимости скорейшего выявления собственной творческой индивидуальности и определение путей, ведущих к этому, а также понимание цели и перспектив проведения взаимно обогащающих параллелей между педагогикой и театральным искусством.

REFERENCES

1. Андриянова В.И. Педагогические технологии и педагогическое мастерство: Учебное пособие. – Т.: УМЭД, 2005. – 217 с.
2. Кадырова Р.М. Профессиональные способности преподавателя вуза и их влияние на качество обучения: Сборник научно-методических статей / Под. Общ. ред. Р.Х.Джураева; отв. ред. В.И.Андриянова. – Ч. 1. – Т.: УзНИИПН, 2007. С. 127-131.
3. Булатов О.С. Педагогический артистизм. – М.: АСАДЕМА, 2001. – 120 с.
4. Голубев В.Л. Риторика. – Минск, 2008. – 223 с.